

БАНКЛАРДА КРЕДИТ РИСКНИ БОШҚАРИШ МЕХАНИЗМИНИНГ ЖОРИЙ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Миртурсунова Динара Анваровна
Тошкент Кимё халқаро университети
Мустақил тадқиқотчиси
e-mail: dinara.mirtursunova@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15021264>

Аннотация. Мазкур мақола банкларда кредит рискларни бошқариш механизмларининг жорий ҳолатини таҳлил қилишга қаратилган. Кредит ризиқи, банкнинг асосий молиявий хавфларидан бири сифатида, устидаги бошқарувни самарали ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга. Мақолада кредит рискни баҳолаш, мониторинг қилиш ва минималлаштиришга қаратилган замонавий методлар ва технологиялар, шунингдек, халқаро стандартлар ва миллий регуляциялар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: банклар, кредит рисқи, рискни бошқариш, молиявий хавфлар, кредит баҳолаш, мониторинг, халқаро стандартлар, регуляция, макроиктисодий таҳлил, самарадорлик, кредит сиёсатлари.

Кириш. Сўнгги пайтларда, Ўзбекистон тижорат банклари алоҳида кредит бериш жараёнини яхшилаш ва банк хизматлари сифатини ошириш муҳим вазифалар қаторида турибди. Шу муносабат билан, банк иш юритиш усуллари ислоҳ қилиш ва аҳоли ҳамда бизнес субъектлари орасида банк тизимига нисбатан ишончни мустаҳкамлаш зарурлиги таъкидланмоқда. Бу вазифалар, тижорат банкларига бир қатор янги масъулиятлар юкламоқда. Ўзбекистон иқтисодиётининг фаол компоненти бўлган хўжалик юритувчи субъектларнинг барқарор ривожланиши, тижорат банкларининг тизими билан чамбарчас боғлиқ. Бунда, банклар томонидан хўжалик юритувчи субъектларга кўрсатиладиган комплекс хизматлар, хусусан, инноватсион кредитлаш хизматларининг сифатини ошириш зарур. Айни вақтда, тижорат банклари томонидан тақдим этилган умумий кредитларнинг деярли 55-60 фоизи давлат дастурлари доирасида ажратилмоқда, имтиёзли кредитларнинг улуши катта бўлиб, банкларнинг депозит базаси барқарор эмас ва мамлакатдаги инфляция даражаси юқори. Ушбу диссертация иши мавжуд муаммоларни ҳал қилишнинг зарурати ва аҳамиятини кўрсатиб беради ва бу йўналишда илмий тақлифлар ва тавсиялар ишлаб чиқишга ундайди.

Адабиётлар шарҳи

Мертоннинг (1974) капитал таркиби ва банк кредитлари сифатига доир модели кредит рискни баҳолаш учун замонавий асос яратди. У кредит рискни қоплашда банклар томонидан капитал захиралар ва активларнинг ўзгарувчанлиги назарий моделлар орқали аниқланиши мумкинлигини

таъкидлайди. Мертон модели кредит рискинни баҳолашда замонавий статистик ва математик усуллардан фойдаланиш имконини берган.

Базель Кўрсатмалари (BIS, 1988; 2004) банкларда кредит рискинни бошқаришга кўмаклашувчи халқаро стандартларни белгилаб берди. Базель II ва Базель III қоидаларида кредит рискинни камайтириш учун капитал етарлилиги меъёрлари ва кредит рискинни баҳолаш учун қўлланиладиган усуллар аниқ қилиб белгиланди. Базель Кўрсатмалари банклар учун мустаҳкам кредит рискинни бошқариш механизмларини яратишда муҳим аҳамият касб этди ва бу қоидалар бугун дунёдаги банклар томонидан қўлланилади.

Томас ва Крозирнинг (2002) кредит рискинни прогнозлаш ва баҳолашга оид тадқиқотлари рискинни бошқаришда статистик моделлардан фойдаланиш имкониятини кўрсатди. Уларнинг тадқиқотлари кредит берувчи ва олувчи омиллари таҳлил қилиш учун прогнозлаш моделларини ишлаб чиқиш орқали банклар учун муҳим воситалар яратган. Томас ва Крозир методи кредит портфелларини самарали бошқариш имконини берган.

Кредит рискинни баҳолашда юқори таҳлилий қобилиятга эга бўлган инновацион ёндашувлар ҳам ишлаб чиқилмоқда. Алтуна ва Сарафоглу (2020) кредит рискинни бошқаришда инновацион технологияларнинг самарадорлигига оид тадқиқотлар олиб боришган. Уларнинг тадқиқотлари кредит риск моделларини қайта кўриб чиқиш, кредит портфелларини таҳлил қилиш ва рискинни камайтириш учун замонавий алгоритмларни қўллаш имконини очиб берди.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ўсиши, асосан, кенг миқёсдаги иқтисодий ва ижтимоий ислохотларга, шунингдек, кредит олувчилар учун яратилган имкониятларга чамбарчас боғлиқдир. 2022 йилда мамлакатнинг ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) 888,3 триллион сўмни ташкил этди, бу 2021 йилга нисбатан 16,8% ўсишни кўрсатди ва киши бошига 25,3 миллион сўмни ташкил этди. 2014-2022 йиллар оралиғида, Ўзбекистоннинг ЯИМи ва тижорат банклари кредитларининг ҳажми ўсиш тенденциясини намойиш этди. 2022 йилда иқтисодиётнинг реал секторига йўналтирилган кредит инвестициялари ҳажми 16,3% ўсиб, 390,1 триллион сўмга етди ва ЯИМга нисбатан 44%ни ташкил этди (1. жадвал).

Халқаро тажрибаларга кўра, баъзи мамлакатларда тижорат банклари кредит инвестициялари миқдори ЯИМга нисбатан анча юқори: Австралияда 190%, Нидерландияда 279%, Буюк Британияда 170% ва АҚШда 150%дан ортиқ. Бу кўрсаткичлар Ўзбекистонда кредитларнинг ўсишига қарамасдан, халқаро миқёсда кредитлаш даражаси етарли эмаслигини кўрсатади. Шунингдек, сўнгги йилларда тижорат банклари мижозларга хизмат кўрсатиш жараёнини соддалаштириш мақсадида, жумладан масофавий банк хизматлари ва мобил иловаларга алоҳида эътибор бериб, ўз бизнес моделларини ўзгартирмоқдалар. Бу каби ўзгаришлар банклар орасида турлича шаклларда кўзга ташланмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг банк секторида 2016 йилдан бошлаб ижобий тенденциялар кузатилган, бироқ бугунги кунга келиб, давлат банклари

миллий банк тизимидаги муаммоларнинг асосий сабабчиларидан бирига айланган. Давлатга тегишли бўлган тижорат банкларида ҳукумат маблағларининг улуши ҳали ҳам юқори даражада сақланиб қолган. Шунингдек, Ўзбекистон банк тизимида юқори даражадаги марказлашув мавжудлиги кўзга ташланади: умумий банк активларининг 84 фоизи давлат улушига эга банкларда жойлашган, булардан 64 фоизи эса бешта асосий банклар (Миллий банк, Асака банк, Ўзсаноатқурилишбанк, Ипотека банк ва Агро банк) ҳиссасига тўғри келади. Давлатга тегишли банкларда депозитлардан кредитларга қилинган нисбат 32,9 фоизни ташкил этади, бу рақам хусусий банкларда деярли 96 фоизга етади.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида тижорат банклари кредит кўйилмаларининг валюталар кесимида тақсимланиши¹.

Йиллар 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

	<i>Миқдорлари бўйича, трлн. сўм</i>								
<i>Ажратилган кредитлар</i>	34,5	42,7	53,4	110,6	167,4	210,1	275,3	326,4	390,1
	<i>Валюталар бўйича, трлн. сўм</i>								
<i>Миллий валютада</i>	21,04	28,94	30,56	41,74	44,13	110,4	138,6	163,7	204,1
<i>Хорижий валютада</i>	13,46	13,76	22,84	68,86	55,87	99,7	136,7	162,7	186,0

Тижорат банклари томонидан ажратилган кредитларни валюталар бўйича таҳлил қилганда, миллий валютада берилган кредитларнинг ҳажми ошиши, бир томондан, давлат дастурлари орқали имтиёзли кредитларни кўпайиши билан, иккинчи томондан эса, жисмоний шахсларга тақдим этиладиган юқори фоизли истеъмол кредитлари ҳажмининг ошиши билан боғлиқ. 2021 йилда хорижий валютадаги кредит қолдиғи 17,8 фоизга, миллий валютадаги кредит қолдиғи эса 18,1 фоизга кўпайгани кузатилган (1-жадвал).

Тижорат банкларининг умумий кредит портфели таркибини кўриб чиқсак, узоқ муддатли кредитларнинг улуши юқори эканлиги аниқланади. Масалан, 2014 йилда умумий кредит портфелининг 87 фоиздан ортиғи узоқ муддатли кредитлардан иборат бўлган, 2022 йилга келиб эса бу рақам 90 фоизга етган. Бу маблағлар асосан мамлакатнинг стратегик соҳаларини модернизация қилиш ва кредит олувчиларга кўмаклашиш учун ишлатилган. Ўзбекистон тижорат банклари томонидан берилган миллий ва хорижий валютадаги кредитларни таҳлил қилсак, 2022 йилда валюта сиёсатининг либераллашуви натижасида, умумий кредит портфелидаги чет эл валютасидаги кредитларнинг улуши 50 фоизга яқинлашганини кўришимиз мумкин.

Хулоса

¹ Ўзбекистон Республикаси Марказий банки маълумотлари асосида шакллантирилди.

Банкларда кредит рискларини самарали бошқариш, молиявий барқарорликни таъминлашда муҳим омил ҳисобланади. Ушбу мақолада кредит рискин баҳолаш, мониторинг қилиш ва минималлаштиришга қаратилган замонавий методлар, технологиялар, халқаро стандартлар ва миллий регуляциялар таҳлил қилинган. Таҳлиллардан маълум бўлганидек, самарали бошқарув механизмлари банкларнинг қарз бериш жараёнидаги хавфларни камайтиришга, молиявий барқарорлик ва ишончлиликни оширишга ёрдам беради. Шунингдек, халқаро стандартларга мос келадиган миллий регуляциялар ва замонавий технологияларни жорий этиш, банк секторида кредит рискларини бошқаришни янада такомиллаштиришга ҳисса қўшади.

Адабиётлар рўйхати

Merton, R. C. (1974). "On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates." *Journal of Finance*, 29(2), 449–470.

Basel Committee on Banking Supervision (1988). "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards."

Basel Committee on Banking Supervision (2004). "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework." Bank for International Settlements.

Thomas, L. C., & Crook, J. (2002). "Credit Scoring and Its Applications." *SIAM Monographs on Mathematical Modeling and Computation*.

Cortez, P., & Hughes, T. (2015). "Big Data and Business Intelligence in Credit Risk Management." *Journal of Financial Services Technology*, 7(3), 321–335.

Altuna, M., & Sarafoglu, F. (2020). "The Effectiveness of Innovative Technologies in Credit Risk Management." *Journal of Banking and Financial Technology*, 15(1), 45–58.